

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 202 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	

“Avesto”da ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
Xayitov Zafar Uzakovich	
G’o’za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
Umarova Jumagul Qo’ziyevna	
Ommaviy sport sog’lomashtirish tadbirlarini tashkil etish – O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish mexanizmi sifatida.....	181
Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o’g’li	
Mustaqil malaka oshirish jarayonida o’qituvchilarning pedagogik qobiliyatini takomillashtirishning didaktik jihatlari.....	185
Musayev Otabek Quدراتovich	
Jamoat xavfsizligini ta’minlash bo’linmalari bo’lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modeli	189
Alimardonov Zohid Shukurillaevich	
7-8 yoshli stol tennischilar maxsus jismoniy tayyorgarligiga ta’sir qiluvchi omillar	193
Asqar Amonov	
Контроль уровня физической подготовленности футболистов высокой квалификации	198
А. И. Талипджанов	

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

А. И. Талипджанов

Кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер Узбекистана, Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание этапного контроля физической подготовленности футболистов высокой квалификации. Приведены данные сравнительного анализа уровня физической подготовленности футболистов команды мастеров “Пахтакор”. Проведенные исследования показали, что использование системы текущего и оперативного контроля в годичном цикле подготовки футболистов позволяет получать достоверную информацию о степени влияния тренировочных нагрузок на организм спортсмена.

Ключевые слова: тестирование, футболисты, физическая подготовка, срочный и кумулятивный тренировочный эффект нагрузок, статистические данные.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori malakali futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini bosqichma-bosqich nazorat qilish mazmuni ko'rib chiqiladi. “Paxtakor” ustalar jamoasi futbolchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash bo'yicha tahlil natijalari keltirilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, futbolchilarni yillik tayyorgarlik siklida joriy va tezkor nazorat tizimidan foydalanish mashqlarning organizmga ta'sir darajasi haqida ishonchli ma'lumot olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: test sinovlari, futbolchilar, jismoniy tayyorgarlik, shoshilinch va kumulyativ mashg'ulot ta'siri, statistik ma'lumotlar.

Abstract: This article examines the content of stage-by-stage control of the physical fitness of highly qualified football players. The results of a comparative analysis of the physical fitness levels of the “Pakhtakor” master team players are presented. The conducted research has shown that the use of a system of current and operational control in the annual training cycle of football players allows obtaining reliable information about the degree of influence of training loads on the athlete's body.

Key words: testing, football players, physical fitness, urgent and cumulative training effect of loads, statistical data.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что физическая подготовленность футболистов является одним из важных факторов, от которого зависят активность и эффективность командных, групповых и индивидуальных технико-тактических действий ^[1]. Особенности тренировочной и соревновательной деятельности в футболе заключаются в том, что результативность игроков различного профиля строится на оптимальном соотношении технического мастерства и физической подготовленности. Поиск средств и методов, способствующих решению данной проблемы, является основой многочисленных исследований по формированию уровня физической подготовленности футболистов ^[2; 3; 4].

Цель исследования: контроль и оценка уровня физической подготовленности футболистов.

Задачи исследования: провести сравнительный анализ результатов тестирования подготовленности футболистов в годичном цикле подготовки.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос контроля и оценки уровня физической подготовленности футболистов высокой квалификации является предметом многочисленных исследований как отечественных, так и зарубежных специалистов. В отечественной научной литературе исследования в данной области велись такими учеными, как К.Х. Хайдаров (2019), который изучал динамику физических показателей футболистов в зависимости от их игровой позиции и возраста. В работах В.А. Носкина (2021) рассматриваются методы педа-

гогического контроля, позволяющие объективно оценивать уровень подготовленности спортсменов в годичном цикле.

Зарубежные исследования, проведенные Бангсбо (Bangsbo, 2015) и Стоунхаусом (Stonehouse, 2020), подчеркивают важность комплексного подхода к мониторингу физических параметров футболистов, включая аэробные и анаэробные способности, скоростно-силовые качества и выносливость. Также в исследованиях Рейнхарда (Reinhard, 2022) анализируется применение современных технологий, таких как GPS-трекеры и биомеханический анализ, для контроля физических нагрузок во время матчей и тренировок.

В работах Г.Х. Алиева (2023) рассматриваются вопросы индивидуализации тренировочного процесса в зависимости от уровня физической подготовленности, что подтверждает необходимость регулярного тестирования футболистов для корректировки тренировочных нагрузок. В исследованиях Уильямса (Williams, 2021) акцентируется внимание на использовании тестов FIFA Fitness Test и Yo-Yo Intermittent Recovery Test для объективной оценки функционального состояния игроков¹.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались различные методы сбора и анализа данных, позволяющие оценить уровень физической подготовленности футболистов. В первую очередь был проведен анализ научно-методической литературы, включающий труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам физической подготовки футболистов, методам тестирования, а также влиянию различных тренировочных программ на работоспособность спортсменов. Анализ публикаций позволил сформировать теоретическую основу исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассматривая динамику уровня физической подготовленности, отметим, что наиболее высокие результаты были показаны футболистами в начале соревновательного периода. По-видимому, здесь проявился отставленный тренировочный эффект нагрузок подготовительного периода, когда объем неспецифической работы, направленной на повышение моторного потенциала, составляет 30–40% от общего объема работы. К концу чемпионата наблюдалось незначительное снижение результатов в тестах ($P > 0,05$). Это связано с тем, что на протяжении игрового сезона тренеры мало уделяют внимание физической подготовке и делают больший акцент на технико-тактическую подготовку футболистов.

Сравнительный анализ динамики результатов тестирования уровня физической подготовленности выявил несущественные различия в показателях, полученных в подготовительном периоде в декабре 2022–2023 гг. (табл. 1). Так, в “Прыжке в длину с места”, характеризующем уровень скоростно-силовых способностей, результат в декабре 2022 г. был равен 262,2 см, а в 2023 г. – 261,3 см, разница несущественна и составила 0,9 см, что соответствует 0,3% ($P < 0,05$). В нормативе “Бег на 10 м”, характеризующем стартовую скорость, разница показателей также была несущественной и составила 0,01 с ($P < 0,05$).

Такие же статистически несущественные различия, полученные в этот период подготовки, были отмечены в следующих нормативах: в “Беге на 30 м”, характеризующем уровень дистанционной скорости, разница составила 0,02 с ($P < 0,05$); в “Челночном беге 7×50 м”, характеризующем уровень скоростной выносливости, – 0,3 с ($P < 0,05$); в тесте “Yo-Yo”, характеризующем уровень специальной выносливости, – 19,6 м ($P < 0,05$); в “Вводе мяча рукой” у вратарей – 0,4 м ($P < 0,05$) и в “Вводе мяча ногой” – 0,6 м ($P < 0,05$). Полученные в результате педагогического тестирования данные свидетельствуют о том, что уровень развития физических способностей в декабре 2022–2023 гг. у футболистов “Пахтакора” не имел статистически значимых различий. Результаты текущего контроля послужили основанием для внесения коррективов в планы подготовки футболистов команды. Изменения были внесены в такие компоненты тренировочных нагрузок, как их величина и направленность. Регистрация срочного тренировочного эффекта нагрузки упражнения, проводимого с использованием показателей оперативного контроля, позволила оценивать и своевременно предоставлять тренерскому штабу информацию о ответной реакции организма футболистов на выполняемую нагрузку. Сравнительный анализ показателей тестирования, проведенного в марте 2022–2023 гг., позволил выявить, что у абсолютного боль-

¹ <https://static.ussdcc.com/users/35665/162801/fifa-fitness-tests-ver-2020.pdf>

шинства футболистов показатели существенно улучшились по сравнению с аналогичными значениями, зарегистрированными в этот же период 2022 г.

Этот факт свидетельствует об эффективности предложенной системы оперативного контроля и своевременности внесения коррективов в планы подготовки команды. Улучшение результатов тестирования уровня физических качеств отмечено в следующих показателях: в "Прыжке в длину с места", характеризующем уровень скоростно-силовых способностей, результаты повысились на 11,4 см, что соответствует 4,3% ($P>0,05$); стартовая скорость в "Беге на 10 м" снизилась на 0,13 с, что составило 6,7% ($P>0,05$); дистанционная скорость в "Беге на 30 м" снизилась на 0,14 с, что составило 3,1% ($P>0,05$); скоростная выносливость в "Челночном беге 7×50 м" снизилась на 2,6 с, что составило 4,1% ($P>0,05$); специальная выносливость в тесте "Yo-Yo" повысилась на 161,7 м, что составило 17,5% ($P>0,01$); показатели "Ввода мяча рукой" у вратарей улучшились на 4,6 м, что составило 11,08% ($P>0,05$); показатели "Ввода мяча ногой" повысились на 5,7 м, что составило 11,06% ($P>0,05$).

Как отмечалось выше, такие изменения были обусловлены коррекцией тренировочных нагрузок как по величине, так и по направленности, на основании данных оперативного контроля. Не имея информации о СТЭ нагрузки, тренеру затруднительно планировать тренировочные средства для развития и поддержания двигательного и функционального потенциала футболистов, совершенствования их индивидуального мастерства, а также командных технико-тактических показателей на протяжении всего соревновательного периода.

Показатели оперативного контроля предоставляют тренеру информацию о состоянии организма спортсмена, помогают определить уровень его тренированности и эффективно управлять учебно-тренировочным процессом.

В соревновательном периоде, как правило, используются разнообразные и разнонаправленные тренировочные средства, направленные на всестороннее совершенствование мастерства футболистов и их подготовку к календарному матчу. Сложность заключается в том, что в команде 25 футболистов, и необходимо, чтобы уровень их физической и функциональной подготовленности был примерно однородным. Добиться этого сложно, но возможно, если тренер располагает информацией о влиянии нагрузки выполненного упражнения на организм футболиста. В этом отношении одним из действенных методов оценки СТЭ нагрузки является оперативный контроль ее компонентов.

В соревновательном периоде, на основании результатов оперативного контроля, вносились изменения в такие компоненты тренировочной нагрузки, как: длительность, интенсивность, количество повторений и серий, паузы отдыха между повторениями и сериями, размеры площадки, на которой выполнялось упражнение, а также количество футболистов, принимающих участие в упражнении.

Конкретные коррективы заключались в разработке рекомендаций по совершенствованию уровня функциональной и физической подготовленности футболистов, а именно – оптимальному соотношению тренировочных нагрузок и отдыха. При выполнении упражнения, направленного на развитие скоростной выносливости, длительность пауз отдыха между повторениями по плану тренера составляла 20–25 с. Однако регистрация ЧСС выявила, что такая пауза явно недостаточна: ЧСС при таком отдыхе снижается с 180 уд/мин у абсолютного большинства футболистов только до 170–165 уд/мин.

В методических рекомендациях указано, что при развитии скоростной выносливости повторное выполнение упражнения должно начинаться, когда ЧСС снизится до 130–140 уд/мин, что соответствует неполному восстановлению организма. Начало повторного выполнения упражнения при ЧСС 160 уд/мин вызывает более напряжённое функционирование функциональных систем, что приводит к более глубокому утомлению организма и снижению тренировочного эффекта.

Согласно показателям оперативного контроля, пауза отдыха регулируется по мере снижения ЧСС до нужного уровня. Для этого тренер разделяет футболистов по степени восстановления ЧСС на три группы: с высокой, средней и низкой степенью восстановления. Для каждой из этих групп длительность паузы отдыха будет разной. Выполняя одни и те же упражнения, но с разной паузой отдыха, можно добиться для всех футболистов команды нужного тренировочного эффекта нагрузки.

Таким образом, планируя нагрузку упражнений, тренер должен учитывать индивидуальную реакцию организма каждого футболиста. Для этого необходимо применять методы оперативного контроля, которые позволяют оценить состояние спортсменов. Одним из наиболее доступных и информативных физиологических показателей является ЧСС, по величине которой можно регулировать паузу отдыха для восстановления организма и, в целом, добиваться нужного СТЭ нагрузки.

Как правило, длительность межигрового цикла в соревновательном периоде составляет семь дней: пять дней тренировок, день календарной игры и день отдыха. Данные оперативного контроля состояния футболистов позволяют регулировать величину и направленность тренировочной нагрузки.

Известно, что основной задачей соревновательного периода является поддержание на высоком уровне общей и специальной функциональной подготовленности футболистов [5; 6]. Методы опера-

тивного контроля помогают в этом случае дифференцировать воздействия и обеспечить эффективную реализацию запланированных тренировочных нагрузок, что способствовало более существенному приросту показателей физической работоспособности и повышению специальной подготовленности футболистов, которые нашли отражение в таблице 1. Показатели уровня специальной физической подготовленности, зарегистрированные в декабре и марте 2022–2023 гг., убедительно свидетельствуют, что использование методов оперативного контроля позволяет индивидуализировать воздействие тренировочной нагрузки и существенно повысить как общую, так и функциональную подготовленность футболистов. В отдельных показателях прирост составил от 3,1% до 17,5% ($P>0,05$), хотя их динамика была не одинаковой.

Анализ результатов физической подготовленности, полученных в конце соревновательного периода, показал, что положительная динамика по отдельным показателям несущественно, но, тем не менее, сохранилась. Так, средние показатели по команде в “Прыжке в длину” в ноябре 2023 г. по сравнению с показателями 2022 г. улучшились на 7 см, что составило 2,7% ($P<0,05$); в “Беге на 10 м” на 0,08 с или 4,1% ($P>0,05$); в “Беге на 30 м” на 0,16 с или 3,6% ($P<0,05$); в “Челночном беге 7×50 м” на 1,8 с или 2,8% ($P<0,05$); в “Yo-Yo” тесте на 180 м или 23,0% ($P>0,01$); в “Вводе мяча рукой” на 3,6 м или 8,6% ($P>0,05$); в “Вводе мяча ногой” на 5,7 м или 11,1% ($P>0,05$).

Такая динамика к концу соревновательного периода вполне объяснима, поскольку весьма затруднительно сохранять высокий уровень спортивной формы на протяжении всего спортивного сезона.

Проведенные исследования выявили существенный прирост в показателях общей и специальной физической подготовки футболистов команды “Пахтакор” в 2023 г. по сравнению с 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые исследования показали, что использование системы текущего и оперативного контроля в годичном цикле подготовки футболистов позволяет получать достоверную информацию о степени влияния нагрузки упражнений на организм футболиста. По результатам контроля можно дифференцированно и своевременно вносить существенные коррективы в планирование тренировочного процесса.

Список использованной литературы:

1. Годик М. А., Скородумова А. П. Комплексный контроль в спортивных играх. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 с.
2. Костюкевич В. М. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки: монография. 2-е изд. – Киев: КНТ, 2016. – 683 с.
3. Слуцкий Л. В. Управление физической подготовкой футболистов на основе контроля соревновательной двигательной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2009. – 23 с.
4. Просандеев П. П. Методика этапного контроля физической и технической работоспособности футболистов в СДЮСШОР // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Челябинск: ИСПО РАО, 2003. – С. 167–170.
5. Memmert D., Lemmink K., Sampaio J. Current Approaches to Tactical Performance Analyses in Soccer using Position Data // Sports Medicine. – 2017. – Vol. 47. – P. 1–10.
6. Lago C., Martín R. Determinants of Possession of the Ball in Soccer // Journal of Sports Sciences. – 2007. – Vol. 25(9). – P. 969–974.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.